

PORTAL LAYANAN PANGGILAN DARURAT 112

Survei Kepuasan Pengguna Terhadap Website Layanan Panggilan Darurat 112 Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Halo!

Kami adalah mahasiswa Universitas Bina Nusantara dengan jurusan S1 - Sistem Informasi, Artomo, Dizca Rosalia, dan Natalia Devi. Saat ini, kami sedang melakukan penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir/thesis kami, yang berfokus pada kepuasan pengguna terhadap layanan 112 Kementerian Kominfo

Tujuan dari survei ini adalah untuk mengumpulkan data mengenai pengalaman pengguna aplikasi ini, dengan harapan hasilnya dapat membantu kami mengidentifikasi kekuatan serta area yang perlu ditingkatkan. Partisipasi Anda dalam survei ini sangat penting dan akan berkontribusi besar dalam penelitian kami.

Survei ini akan memakan waktu sekitar 1-3 menit, dan semua jawaban Anda akan dijaga kerahasiaannya. Data yang kami kumpulkan hanya akan digunakan untuk keperluan akademik.

Terima kasih banyak atas kesediaan Anda untuk membantu kami dalam penelitian ini.

Salam hormat,
Artomo, Dizca Rosalia, Natalia Devi

Website Layanan Panggilan Darurat 112 Kementerian Komunikasi dan Informatika silahkan diakses di sini: <https://layanan112.kominfo.go.id/>

senyumdhong@gmail.com [Switch account](#)

Not shared

Nama

Your answer

Usia

- 18-24 Tahun
- 25-34 Tahun
- 35-42 Tahun
- >42 Tahun

Jenis kelamin

- Wanita
- Pria

Dari mana Anda mengetahui tentang Portal Layanan Panggilan Darurat 112 Kominfo?

- Social Media
- Website
- Artikel Berita
- Tidak tahu sebelumnya
- Other:

Seberapa puaskah Anda dengan keseluruhan desain dan antarmuka pengguna portal ini?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sangat tidak puas Sangat puas

Seberapa mudah Anda menavigasi dan menemukan informasi yang Anda butuhkan di portal tersebut?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sangat sulit Sangat mudah

Seberapa manfaat menurut Anda portal ini dalam menyediakan akses cepat dan mudah ke layanan darurat?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidak Membantu Sama Sekali Sangat Membantu

Seberapa puaskah Anda dengan keakuratan dan kelengkapan informasi yang disediakan di portal layanan panggilan darurat?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sangat Tidak Puas Sangat Puas

Seberapa besar kemungkinan Anda merekomendasikan Portal Layanan Panggilan Darurat kepada orang lain?

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Tidak Mungkin Sama Sekali

Sangat Mungkin

Pengembangan teknologi seperti apa yang Anda inginkan untuk peningkatan Portal Layanan Panggilan Darurat 112 Kominfo?

Aplikasi Smart Phone Layanan Panggilan Darurat 112

Other: _____

Submit

Clear form

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#)

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms

